

Wissensmanagement und Innovationstransfer in der ambulanten Onkologie und Hämatologie: Pilotstudie zur Evaluation eines webbasierten Assessment- und Schulungskonzepts

Hintergrund

Die niedergelassene Onkologie und Hämatologie steht zunehmend vor der Herausforderung, innovative Therapien effizient in die klinische Praxis zu überführen. Ein strukturiertes Wissensmanagement, insbesondere die gezielte Diffusion aktueller Evidenz, ist essenziell, um ein leitlinienbasiertes Vorgehen sicherzustellen. Pawlowsky et al. identifizierten drei Schlüsselfaktoren für ein erfolgreiches Wissensmanagement in ambulanten Versorgungseinrichtungen: Teammanagement, Prozessmanagement und Informationsmanagement. Diese Schlüsselfaktoren bilden die theoretische Grundlage der vorliegenden Studie.

Zielsetzung

Ziel der Pilotstudie ist die Identifikation und Förderung von Entwicklungspotenzialen in onkologischen und hämatologischen Praxen sowie Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) durch ein webbasiertes Assessment-Tool. Die teilnehmenden Einrichtungen führen eine Selbstdiagnose durch und erhalten darauf aufbauend Handlungsempfehlungen zur Optimierung ihres Wissensmanagements. Es soll untersucht werden, ob die Kombination aus Selbstdiagnose und Schulungsmaßnahmen zu den drei Schlüsselfaktoren eine signifikante Verbesserung des Wissensmanagements bewirken kann. Zusätzlich wird die Usability des Assessment-Tools evaluiert.

Methode

Die Pilotstudie folgt einem explorativen Pre-Post-Design, mit dem Ziel 15 Praxen/MVZ einzuschließen. Dafür wurde ein Kollektiv von deutschlandweit 318 ambulanten onkologischen und hämatologischen Versorgungseinrichtungen kontaktiert. Die Evaluation erfolgt mittels eines eigens entwickelten quantitativen Fragebogens, der die Wissensmanagement-Praktiken der Einrichtungen erfasst und sich an etablierten Kriterien für erfolgreiches Wissensmanagement in der Medizin orientiert. Die Erhebung erfolgt zu zwei Messzeitpunkten: vor Beginn der Intervention (t_0) und sechs Monate nach Interventionsbeginn (t_1). Zur statistischen Analyse werden Mittelwertvergleiche herangezogen. Ergänzend wird die Usability des Assessment-Tools im Rahmen der t_1 -Befragung erhoben und deskriptiv ausgewertet.

Ergebnisse

Es konnten 17 Einrichtungen aus acht Bundesländern eingeschlossen werden, bestehend aus neun Berufsausübungsgemeinschaften, vier Einzelpraxen und vier MVZ. Zum Zeitpunkt des Kongresses werden erste Ergebnisse der Baseline-Befragung erwartet, die einen Einblick in den initialen Stand des Wissensmanagements und die bestehenden Entwicklungspotenziale der teilnehmenden Einrichtungen ermöglichen.

Implikationen für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis

Die Nutzung eines webbasierten Assessment-Tools zur Identifikation und Förderung von Entwicklungspotenzialen im Wissensmanagement könnte eine effektive Strategie zur Bewältigung der wachsenden Wissensanforderungen in der onkologischen und hämatologischen Versorgung darstellen. Sollte die Pilotstudie erste positive Effekte sowie eine hohe Akzeptanz der Intervention zeigen, wäre eine kontrollierte Interventionsstudie mit größerem Stichprobenumfang zielführend.